

Оляніна С.В.

Кандидат архітектури, доцент, завідувач відділу
Інститут культурології НАМ України

МАЛЮНКИ К.-П. МАЗЕРА ТА РЕАЛЬНІ СВІТЛИНИ ПАМ'ЯТОК: ІКОНОСТАС КАТЕРИНИНСЬКОГО ПРИДІЛУ МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБОРУ

Протягом XVIII ст. інтер'єр Михайлівського Золотоверхого собору збагачувався величними монументальними іконостасами, які стали однією з найголовніших його окрас, презентуючи різні періоди розвитку стилю бароко в Україні. Перлиною цього собору і одним з кращих іконостасів у Києві був величезний іконостас центральної частини храму, споруджений у 1718 р. коштом гетьмана І. Скоропадського¹. У Варваринському приділі іконостаси протягом XVIII ст. замінялися двічі². Історія і час їх встановлення в джерелах різняться і потребують подальших досліджень. У нашій роботі ми зосередимо увагу на іконостасі Катерининського приділа, який з'являється в перші десятиліття XVIII ст.

Як і Михайлівський собор, жоден з його іконостасів не зберігся хоча б фрагментом. Проте поступове нищення цих іконостасів розпочалося задовго до висадження у повітря в 1937 р. самого храму. Іконостас 1775 р. у Варваринському приділі розібрали в 1877 р.³ і тоді ж замінили на новий, виконаний у псевдо-російському стилі. Під час ремонту Михайлівського собору у 1888 р. було заплановано замінити високий дерев'яний іконостас 1718 р. низькою мармуровою вівтарною огорожею і на початку літа 1888 р. цей іконостас було розібрано, після чого на відкритих за ним площинах стовпів вівтарної арки, під шарами побілки та пізньої штукатурки були виявлені фрески XII, які були тоді ж розчищені. Але для мармурової огорожі у монастиря не вистачило коштів, тому два нижні його яруси були встановлені назад і проіснували у соборі до літа 1934 р.

Іконостас Катерининського приділа також знизили наприкінці XIX ст. до двох ярусів, а горішні яруси зняли "по ветхості".

На межі XIX–XX ст., коли українська наукова громадськість починає активно досліджувати пам'ятки церковної старовини, більша частина іконостасів Михайлівського Золотоверхого собору вже була втрачена, тож наукові розвідки по залишках цих пам'яток навіть не розпочалися. Тому сьогодні вивчення іконостасів Михайлівського Золотоверхого собору можливе лише завдяки незначній кількості світлин, які дивом вціліли від тих часів. Зокрема збереглося кілька світлин із фрагментами іконостаса 1775 р. Варваринського приділа. Відоме креслення 1888 р. єпархіального архітектора В. Николаєва, що фіксує загальний вигляд центрального іконостаса до його зниження. На поч. XX ст. Г. Лукомським виконано кілька світлин намісного ярусу цього іконостаса, що були опубліковані і дають можливість дослідити особливості його декоративного оздоблення. Тож, хоча кількість фактографічного матеріалу по цих двох іконостасах і є мізерною, однак, спираючись на нього, можна скласти уявлення про характер цих пам'яток. Що ж до іконостаса Катерининського приділа, то до недавнього часу його вигляд залишався невідомим. Протягом XIX–XX ст. не було опубліковано жодної його світлини. Майже поза увагою авторів залишався Катерининський іконостас в описових публікаціях, присвячених Михайлівському собору: найчастіше, про нього якщо і згадувалося, то фіксувався тільки факт його існування. І тільки завдяки опублікованому у 1999 р. каталозі малюнків шведського художника К.-П. Мазера, вперше після майже століття, став відомий зовнішній вигляд іконостаса Катерининського приділа до по-

¹ Над його виконанням працював сницяр Григорій Петров з Чернігова [Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. Т. 1-2. – С. 531]

² Коштом М. Вуяхевича в другій половині XVII ст. було поставлено круглий (тобто, вочевидь, з півкруглим завершенням) іконостас [Закревский Н. Указ. соч. – С. 533]. Цей іконостас ще стояв у 1736 р. Однак визначався вже як ветхий [Закревский Н. Указ. соч. – С. 533]. За іншими відомостями іконостас М. Вуяхевича було замінено на новий протягом 1715–1719 р. коштом київського генерал-губернатора Д.М. Голіцина, який також мав "круглу форму" [Лебединцев П. Киево-Михайловский Златоверхий монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии. – К., – С. 17]. Іконостас Д.М. Голіцина замінили на новий у 1775 р. коштом статського радника Якова Шубського [Лебединцев П. Указ. соч. – С. 17]

³ Лебединцев П. Указ. соч. – С. 17.

ниження¹. Завдяки цьому малюнку сьогодні вдалося атрибуувати дві світлини Катерининського іконостаса², що дає можливість провести попереднє його дослідження.

Невивченість іконостаса Катерининського приділа стосується і даних про час його спорудження, які суперечливі. За одними свідченнями, він був влаштований у 1706 р. коштом імператора Петра І³, за іншими – його тут встановили вже у 1730-ті рр. коштом Григорія Наумова, який був чи київським губернатором, чи комендантом⁴. Іконостас згадується в описах, як триярусний, на восьми тумбах (тобто опорах під колонами намісного ярусу), пофарбований у синій колір⁵. У ньому стояли чотири намісні ікони, в інших двох ярусах ікони різних святих⁶. Такий умовний опис іконостаса майже нічого не сповіщає, а лише ставить багато запитань щодо його вигляду.

Іл. 1. Інтер'єр Катерининського приділа Михайлівського Золотоверхого монастиря. Малюнок К.-П. Мазера. Середина XIX ст.

На малюнку К.-П. Мазера, виконаному в середині XIX ст. (іл. 1), видно, що іконостас мав більшу кількість ярусів, ніж зазначено в описі: ікони в ньому розміщувалися не у трьох а у шести регістрах, починаючи з цоколя. За композиційним задумом, намісний і цокольний ярус були об'єднані в єдиний блок завдяки довгим колонам, що опускалися не до цокольного карнизу, як зазвичай, а до самої підлоги. Карниза, який би розділяв намісний і цокольний яруси, не було взагалі. Треба зазначити, що цей композиційний прийом було використано і в центральному іконостасі Михайлівського Золотоверхого собору, водночас інші

пам'ятки, де б його було використано, невідомі. Схожість композиції нижніх ярусів іконостасів центральної частини і Катерининського приділа виявляється і у формі ікон намісного ярусу: в обох випадках ікони мали півциркульне завершення. І в організації цоколя: у Катерининському іконостасі цоколь складається з прямокутних ікон, у центральному іконостасі ікони мають складну форму, однак вони вставлені у широке обрамлення прямокутної форми.

Однак на цьому спільні риси обох іконостасів закінчувалися: намісний ярус Катерининського іконостаса увінчувався високим антаблементом, який здіймався півциркульною аркою над царськими воротами і кілеподібними арками над дяконськими дверима. У центральному ж іконостасі антаблементу над намісним ярусом не було зовсім.

Особливо треба виділити царські ворота цього іконостаса. На малюнку К.-П. Мазера чітко видно, що вони градчасті, їхній верхній край заглиблений по еліпсоїдній кривій і має не чіткий хвилястий контур. Центр царських воріт прикрашений великим овальним медальйоном в пишному обрамленні, а вище нього вміщено ще один менший медальйон. Така композиція воріт, а особливо виконання стулок воріт з решітки – риси, властиві царським воротам доби класицизму. Тож тут К.-П. Мазер фіксує переробки первинного вигляду іконостаса.

Яруси іконостаса, розташовані вище намісного, мають не традиційну для бароко композицію. Замість однакових за формою ікон дванадесятих свят та ікони "Тайної вечері" в центрі, які зазвичай містяться над намісним ярусом, утворюючи святковий ярус, там вміщені тільки чотири ікони і зовсім немає центральної. Між тим обов'язкова наявність ікони "Тайної вечері" в центрі святкового ярусу

¹ Мазер, Карл Петер. *Образи Києва середини XIX ст.* – Нюстремс, 1999. – Іл. 31.

² Світлична Н.О., Оляніна С.В. Невідомі зображення ікон із колекції "Негативи" Національного заповідника "Софія Київська" / Н. Світлична, // *Могилянські читання 2011 року.* – К., 2012 (у друці).

³ Голованский Е., *иеромонах.* Киево-Златоверхо-Михайловский первоклассный монастырь и скит его Феодания. – К., 1878. – С. 24.

⁴ Закревский Н. Указ. соч. – С. 534.

⁵ Голованский Е., *иеромонах.* Киево-Златоверхо-Михайловский первоклассный монастырь... – С. 24.

⁶ Там же. – С. 24.

було одним з головних канонів формування барокового іконостаса.¹ У наступному, четвертому, ярусі також порушена традиційна композиційна схема. У більшості іконостасів в цьому ярусі стояли однакові за формою (принаймні верхньої частини) ікони апостолів обабіч центральної ікони “Деїсуса”, яка була набагато більша за апостольські ікони. Натомість тут центральна і дві пари ікон обабіч неї близькі за розміром, і водночас всі ікони ярусу мають підкреслено різні форми: пара крайніх – овальні; пара, ближча до центру – прямокутні зверху і скошені знизу; центральна ікона – прямокутна з півциркульним виступом зверху і прямокутним виступом знизу.

Той самий принцип формування ярусу з близьких за розмірами ікон, однак різних за формами, застосовано і в п'ятому ярусі. Унікальною особливістю композиції Катерининського іконостаса є оформлення усіх ікон цього ярусу у лиштви з трикутними фронтонами – прийом, що також невідомий в інших пам'ятках.

Іл. 2. Інтер'єр Катерининського приділа Михайлівського Золотоверхого монастиря. Світлина 1920-х рр.

Горішньому ярусі центральним зображенням була ікона з погруддям Саваофа із трикутним німбом, а обабіч неї в медальйонах містилися поясні образи невідомих святих, по одному в кожному. Сюжети інших ікон К.-П. Мазером не замальовані.

Нещодавно віднайдені і атрибутовані дві світлини іконостаса (іл. 2-3) є безцінним документальним джерелом, що дає можливість розширити наше уявлення про цю барокову пам'ятку. Світлини виконані, вірогідно, між 1920 та 1930 рр.: на них ще не зафіксовано рис руйнувань собору, а іконостас зберігає срібні шати на іконах. Водночас під ківорієм, біля південної стіни собору, вже відсутня срібна карбована рака, подарована монастирю І. Мазепою і зображена на малюнку К.-П. Мазера, її замінено на іншу (дерев'яну?).

На жаль, іконостас не був об'єктом фотозйомки, його зображення знаходиться на периферії кадру. Однак, незважаючи на віддаленість і нечіткість зображення, можна досить детально роздивитися південне крило іконостаса та частину вхідного portalу з фрагментом царських врат. Зіставлення цього зображення з малюнком К.-П. Мазера виявляє документальну точність роботи художника. Усі елементи намісного ярусу, які видно на світлині, можна знайти і на малюнку К.-П. Мазера. Так, можна стверджувати, що в 1920-ті рр. іконостас ще зберігав ті ж царські врати, які бачив художник у середині ХІХ ст., не змінилася й іконографія південних дияконських дверей з постаттю невідомого святого. Водночас на світлині видно, що невелика ікона у формі тетраконха, вміщена над дияконськими дверима, вже втрачена.

Горішній ярус складався з чотирьох круглих ікон, оточених різьбленим обрамленням і увінчаних херувимами. Центральна ікона ярусу мала форму прямокутника з невеликим півциркульним виступом зверху. Вона розміщувалася трохи вище за інші, її облямовувала широка орнаментована рама, боки якої переходили у дві великі волюти. Зверху ікону увінчував трикутник у сьайві.

Щодо іконографії, яку вдається атрибуувати за малюнком К.-П. Мазера, то очевидно, що на дияконських дверях зображені не архангели, як зазвичай, а невідомі святі. На південних дверях – святий стоїть з хрестом в руці і розгорнутим сувоєм; на північних дверях – тільки з сувоєм. В

Іл. 3. Північне крило іконостасу Катерининського приділа Михайлівського Золотоверхого монастиря з намісною іконою св. Варвари. Світлина 1920-х рр.

¹ Таранушенко С. А. Український іконостас // ЗНТШ. Праці секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. – Т. 227 (ССХХVII). – С. 153.

Інша світлина фіксує ікону святої Варвари з житійними клеймами, яка стояла останньою в північному крилі іконостаса. Сюжет цокольної ікони під нею, на жаль, роздивитися неможливо.

Підсумовуючи, можемо визначити, що археологічна точність, з якою К.-П. Мазером виконано малюнок Катерининського іконостаса, дозволяє спиратися на нього, як на документальне джерело при подальших дослідженнях. Відповідно, нетиповість композиції цього іконостаса, зафіксовану на малюнку, слід розглядати не як похибки при виконанні зображення, а як маргінальний варіант архітектоники барокового іконостаса. Не можна виключати також, що композиція Катерининського іконостаса, зафіксована К.-П. Мазером, є результатом пізніших ремонтів із використанням фрагментів інших іконостасів, які надали йому дещо еkleктичного вигляду.

Питателева Е.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ РОСПИСИ ВСЕХСВЯТСКОЙ ЦЕРКВИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНТЕЗА РЕЛИГИИ, НАУКИ И ИСКУССТВА.

“В общем процессе познания сущего искусству принадлежит эвристическая роль. О многом оно догадывается раньше, чем философия или наука, хотя свое знание сообщает человечеству в иных формах, пренебрегая логическими нормами”.

Д.В. Сарабьянов.

Среди множества орнаментальных мотивов в росписи церкви Всех Святых, выполненной в 1906 г. учениками лаврской иконописной школы, особое внимание обращают на себя те, которые мы условно обозначим как “космические”, и которые, на наш взгляд, следует считать абсолютно неординарными. В арочном пролете, соединяющем в церкви паперть и наос, прочитывается надпись, написанная церковнославянским полууставом: “Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев”¹. Слова прокимна, исполняемого в первую неделю после Пятидесятницы на литургии Всех святых, укомпанованы в черный диск, из-за краев которого языками-всполохами выбиваются огненные протуберанцы. Значит ли это, что перед нами – попытка художника представить в живописи солнечное затмение, а точнее – черный лунный диск, неотвратно закрывающий собою солнце? И если да, то каким образом отображение редкого космического явления сопрягается со словами церковного прокимна, а также – с теми программными установками, которые живописцы Киево-Печерской лавры получали от своего идейного наставника, Духовного собора, строго регламентирующего соотношение церковной стилистики и неизбежного для наступившего двадцатого века новаторства?

На своде паперти взгляд зрителя притягивают гигантские диски-светила. Два вида орнамента, заполняющие их сегменты, “антагонистичны”: пределы темного полукружия сдерживают напор зловещих зубчатых отрезков, светлая же половина диска “усмирена” текучестью волнообразных линий. Между тем, в композиции подчеркивается не только сущностный дуализм каждого из светил, но и их космическая центричность. Автор поглощен передачей масштабности колоссальных небесных тел, вселенской силы и беспредельности их влияния. С этой целью от каждой сферы он отводит множество тонких отростков, а на их концах прикрепляет по “звездному” бутону. Художественный замысел зрителем может быть развит так: когда придет время, бутон раскроется и явит новое светило, которое, подобно пронзительно-лучистым синим цветам, засияет на небосклоне молодой звездой. Так будет вечно во времени и бесконечно в пространстве, поскольку пространство космоса незамкнуто: все время расширяясь, оно повторяет само себя. Для подобного воспроизведения имеется основа – мельчайшие частицы, “элементы”, живущие в космическом эфире микрокосма (частицы эти изображены на торцевой стене притвора). В них просматривается мера необъятной вселенной. Делящиеся, изменяющиеся, захваченные собственным ритмом неистовой пляски и круговерти, частицы утихомириваются, попадая в пределы хоровода светил, величественно исполняющих божественную песнь природы.

То, о чем сейчас говорилось, есть проявление совершенно нового, особенно в рамках право-

¹ “Дивен Бог во святых своих” (Пс. 81:1). См. также: [ru.wikipedia.org \(wiki\) Прокимен](http://ru.wikipedia.org/wiki/Прокимен).

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012